

ПРОЛЮВІАЛЬНИЙ ФАКТОР У ФОРМУВАННІ ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СИСТЕМИ «РІКА-МОРЕ»

Смірнов О.Я.^а, Беліцька М.В.^б, Іванченко А.В.^б,
Іванченко В.В.^б, Ковальчук Л.М.^б

*а – ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, Кривий Ріг, Україна
б – Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології і осадового рудоутворення НАН України»*

The lithology of various genetic types of modern sediments is studied, the role of man-made and natural factors in the formation of man-made deposits and ore occurrences is highlighted.

Вступ. Ріки України відіграють суттєву роль при транспортуванні відкладеного матеріалу з континенту до морів. Балки промислових регіонів є невід’ємною складовою живлення річкової водних артерій та основним джерелом забруднення техногенними речовинами та відходів діяльності гірничодобувних, металургійних, хімічних та інших підприємств. Природне перенесення мінеральної сировини від кори вивітрювання до річок місцями повністю заміщене потужними системами транспортування техногенно-змінених і техногенних мінералів з відвалів, хвостосховищ, шламосховищ та промислових майданчиків і міських агломерацій до річкової мережі та морських басейнів. На окремих ділянках річищ пролювіально-алювіальні відклади збагатились природними і техногенними мінералами чорних, кольорових та навіть благородних металів.

Мета. Встановлення закономірностей розподілу матеріалів техногенного походження в межах Криворізького регіону та оцінка їх впливу на забруднення річок.

Об’єкт дослідження: балки річок Саксагань та Інгулець.

Методика досліджень. Відбір проб з балок. Гранулометричний, мінералогічний, електронно-мікроскопічний (РЕМ), мікрозондовий (МЗА) аналізи відкладів балок.

Результати та обговорення. Водозбірна площа Інгульця та Саксагані розчленована великою кількістю балок (рис. 1).

В межах Криворізького залізрудного басейну на території деяких балок розміщені шламосховища, відстійники, відвали гірських порід, ставки-накопичувачі техногенних вод тощо.

Балка Скелевата розташована в межах промислового майданчика Інгулецького ГЗК. Спостерігається постійний водотік у тальвезі балки біля головного КПП ПРАТ ІнГЗК. Середньорічна величина поверхневого стоку

складає 60 м³/год. Дно східної частини балки зрізано кар'єром на позначці (+54м) та заповнено шламами збагачувальної фабрики.

Рис. 1. Розташування об'єктів дослідження (балок) в межах Криворізького регіону

Матеріал відібраної проби представлений чорним донним мулом з ро-слинними рештками. Серед уламків гірських порід і руд у ньому домінують магнетитові (69%) і силікатні кварцити (21%). Гематитові кварцити складають 10%.

Під мікроскопом у дрібнозернистому матеріалі поширені зростки і вивільнені з них зерна і кристали мартиту, кварцу. На їх поверхні зустрічаються щітки і кірки гіпергенних оксидів марганцю: манганіту, піролюзиту, псіломелану.

Все ж більш поширені зростки і вивільнені з них зерна магнетиту у вигляді фрагментів рудних шарів і прошарків магнетитових кварцитів, магнетит-силікатних сланців, егіринітів з магнетитом тощо. Магнетитова домінанта осаду пояснюється максимальним наближенням водотоку до збагачувальних фабрик РОФ-1 і РОФ-2 ПРАТ ІнГЗК. З них по балкам, що перетинають територію комбінату, забруднення рухається природним шляхом в напрямку кар'єру, а звідти відкачується до р. Інгулець.

Техногенні частки осаду представлені промисловими органічними матеріалами: синтетичними волокнами, пластиком тощо.

В точці відбору проби забруднюючі матеріали переважають над природними, а основним джерелом їх постачання являються саме збагачувальні фабрики ПРАТ ІнГЗК.

Осад забруднений залізом та цілим спектром важких металів і шкідливих хімічних елементів: Mn, V, Cu, Ag, Zn, Sn, Be, Sc, Y, Yb, вміст яких є максимальним на дослідженій території.

Балка Грушевата. Балка розташована в південній частині Криворізького залізорудного басейну, в місці знаходження хвостосховища Новокриворізького і Південного ГЗК. Внаслідок відсипки берегів річки Інгулець щабнем розкритих порід, ширина русла зменшилась, а швидкість течії зросла. Це призвело до того, що твердий стік балки Грушеватої переноситься на кілька кілометрів вниз за течією, за межі гірничого відводу підприємства. Проби донних осадків з найвищим вмістом мінералів заліза відібрані у б. Грушевата та в р. Інгулець нижче гирла балки.

У матеріалі проби домінують літокласти: уламки залізистих та силікатних кварцитів і сланців залізисто-кременистої формації Криворіжжя. Піщані осадки даного складу місцями утворюють грубошаруваті темно-сірі поклади рудних граувакк з підвищеним вмістом мінералів заліза, в першу чергу, магнетиту, гематиту, гетиту. Шаруватість відкладень зумовлена варіацією гранулометрії та мінерального складу літокластів. Головним її компонентом є уламки дрібнозернистих метаморфічних гірських порід і руд: магнетитових і гематитових кварцитів, сланців, силікатних кварцитів. Зустрічаються також шлакові та шламкові часточки металургійного походження з металевим залізом і його оксидами, шматочки вогнетривів та інших дрібнозернистих техногенних мінеральних агрегатів.

Балка Червона проходить територією м. Кривий Ріг і межує з територіями потужних промислових підприємств. Постійний водотік з Південного водосховища по балці надходить в р. Інгулець. Балка та кілька утворених в ній ставків забрудненні промисловими відходами ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», нафтобаз і транспортних підприємств. По тальвегу балки забруднюючі речовини потрапляють до р. Інгулець.

Головна частина алювіальних відкладів представляє собою складне перешарування піщаних, алевритових та мулових відкладів, ускладнених частими розмивами і внутрішніми неузгодженнями. Колонки алювіального розрізу завершуються сучасними ґрунтами, перевідкладеними лесоподібними осадами, антропогенними утвореннями.

Балка Суха. Балка розташована в межах Покровського району міста Кривого Рогу. Місцем відбору проб був ставок в балці на правому березі р. Саксагань в районі зупинки шахти «Фрунзе».

Макроскопічно осад представлений дрібнозернистим добре відсортованим піском світло-сірого кольору з рослинними рештками, мушлями і мушлевым детритом.

Пісок представлений обкатаними, рідше кутастими зернами кварцу та опалу, а також кристалами циркону.

В незначній кількості зустрічаються вивітрені уламки порід і руд Криворізької серії: магнетитові кварцити, забарвлений дисперсним гематитом кварц, магнетит.

Техногенні компоненти представлені магнетитовими та окисленими гематитовими кулями металургійного походження; органігенні – рослинними рештками і мушлями гастропод.

Балка Північна Червона. Місце відбору розташоване на 2,5 км вище зруйнованого Червоного мосту у Тернівському районі міста Кривий Ріг. Постійний водотік складає м у тальвезі балки. Донний осад: мул чорного кольору.

Макроскопічно донний осад водотоку складається з жорстви та незрілого гравію з уламками порід і руд Криворізької серії. В ньому присутні також стулки континентальних молюсків, а також чорний гумусовий мул з домішкою піщаного матеріалу.

Мікроскопічно визначені природні компоненти осаду: дрібні уламки гематитових і гетитових кварцитів, піщаник із залізистим цементом, сланці, жовна гетиту, метаморфогенний і гідротермальний кварц сірого, молочно-білого та червоного кольору.

Органічна складова осаду представлена широким спектром молюсків, рослинних решток та невизначених органічних решток кальцитового складу.

Крім утворень кори вивітрювання зустрічаються невивітрені магнетитові і силікатні кварцити, сланці, видобуті безпосередньо в кар'єрі Первомайського родовища. Вони не зазнали впливу гіпергенних агентів вивітрювання та зберегли первинний мінеральний склад, магнітні та характерні для них інші властивості. Складові донного осаду, що зазнали впливу промислових виробничих процесів (видобуток, переміщення, подрібнення, збагачення тощо), віднесені до перетворених природних компонентів.

Донний осад б. Північна Червона містить різноманітні матеріали природного і промислового походження, характерні для території з високим промисловим навантаженням. Його забруднення спровоковане втратами продуктів видобутку та збагачення залізних руд, а також неналежно локалізованих відходів виробничих одиниць ПРАТ ПнГЗК. Волочінням дном та переносом у зваженому стані під час злив постійний водотік у тальвезі балки транспортує забруднюючі доквілля матеріали до річки Саксагань.

Балка Грядкувата. Проби відібрані в озері у тальвезі балки в районі Первомайського рудоуправління Тернівського району міста Кривого Рогу. Відібрано осадок: донний мул чорного кольору.

Макроскопічно грубозерниста (псефітова) частина осаду складається з вивітрених порід Криворізької серії: гематитових і гетитових кварцитів, сланців, метаморфогенного і гідротермального кварцу, грудочок гетиту, пісковіку з залізистим цементом, а також стулок прісноводних молюсків та решток фауни.

Ті ж природні неорганічні й органічні складові визначені під мікроскопом у псамітовій та алевритовій складовій осаду.

До перетворених природних компонентів (видобутих, транспортваних, подрібнених, збагачених) донного осаду відносяться незмінні часточки егірнітів, магнетитових кварцитів та кам'яного вугілля.

Часточки промислового походження: алюмінієва фольга, бітум, синтетичні волокна і смоли могли потрапити до водойми як з виробничих майданчиків ПнГЗК, так і з прилеглого житлового масиву.

Забруднення носить комплексний характер і представлене рудними часточками, втраченими у технологічному циклі видобутку магнетитових кварцитів, і промисловими та побутовими відходами.

Балка Приворотна. Проби відібрані в ставку у верхів'ї б. Приворотна Тернівського району міста Кривого Рогу.

Макроскопічно відібрана проба представлена бурувато-сірим суглинком зі щебнем і жорствою.

Під мікроскопом осад складається з природних матеріалів: оксидів і гідроксидів заліза, кварцового піску, кам'яного вугілля, органічних решток.

Суттєвою складовою донного осаду є магнетитовий концентрат, вироблений та втрачений збагачувальною фабрикою ПнГЗК. Зустрічаються також часточки бетону та інших будівельних матеріалів.

Техногенна складова представлена магнітними кулями, складеними з оксидів заліза. Їх походження пов'язане з процесами термічної обробки залізорудної сировини. Найближче джерело надходжень даного матеріалу - система газоочистки фабрики згрудкування ГЗК.

У донному осаді вершинної ділянки ставка в б. Приворотна поблизу виробничих корпусів ПнГЗК присутні природні мінерали і гірські породи з кори вивітрювання залізисто-кременистої формації, мушлі прісноводних молюсків і рослинні рештки.

Техногенна складова осаду представлена магнетитовим концентратом, втраченим у технологічному циклі видобутку і збагачення магнетитових кварцитів, твердими частками промислового пилу, будівельними матеріалами.

Балка Петриківка. Відбір проб відбувався в межах постійного водотоку у тальвезі балки Петриківки, в 200 метрах вверх від дороги ПнГЗК – П'ятихатки. Макроскопічно відібраний до проби матеріал представлений чорним донним мулом.

Під мікроскопом у складі осаду визначені мінерали денудованої кори вивітрювання гірських порід і руд залізисто-кременистої формації (гематит (мартит), гетит, інші гідроксиди заліза), а також органічні рештки.

В осаді домінують перетворені природні компоненти: незмінні магнетитові кварцити, вироблений з них залізорудний концентрат, хвости збагачення, будівельні матеріали та їх складові.

Часточки промислового походження представлені магнетитовими кульками і різноманітним склом в широкому спектрі гранулометричних класів донного осаду.

Донний осад водотоку також забруднений пластиком, поліетиленом та іншими побутовими відходами органічного складу.

Мікроскопічними методами встановлено значне поширення водорозчинних солей: карбонатів, сульфатів, галогенів тощо. Вони осаджуються з водотоку і складають суттєву частку у донному осаді балки.

Донний осад постійного водотоку у тальвезі балки Петрикова виявився одним з найбільш забруднених на дослідженій території. Природний матеріал (лімоніт) складає у ньому лише незначну частку. Масштабне забруднення представлено промисловими і побутовими відходами: залізорудним концентратом і хвостами збагачення ПнГЗК, будівельними матеріалами, пластиком, поліетиленом, різними видами скла. Небезпечний для людини матеріал переміщується водотоком вниз по балці, де знаходяться міські пляжі, Ботанічний сад НАН України, зона відпочинку жителів мікрорайону ПнГЗК.

Висновки. Діяльність промислових підприємств суттєво змінило геоморфологію долини річок, будову та склад алювію. В басейнах річок Саксагань та Інгулець, в районах де діють промислові підприємства (ГЗК), відбулися корінні зміни елементів ландшафту, що спричинило розвиток специфічних геохімічних процесів, які вплинули на склад води. В зонах значного антропогенного впливу, на територіях гірничо-видобувних центрів, до природних джерел седиментаційного розвитку матеріалу додаються великі об'єми техногенного матеріалу. Цей матеріал переміщується та акумулюється завдяки стічним водам, поверхневому стоку. Алювіальні осадки в зонах техногенного впливу та нижче за течією – це сукупність природного та неприродного походження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Іванченко В.В., Журавель Н.Р. Мінералогія донних відкладів р. Інгулець // Записки Українського мінералогічного товариства. 2011. Том 8. С. 99-102.
2. Іванченко В.В., Журавель Н.Р., Нестеренко Т.П. Мінерали заліза в сучасному осадку р. Інгулець // Гірничий вісник. 2009. № 10. С. 53-57.
3. Лазаренко Е.К., Гершойг Ю.Г., Бучинская Н.И. и др. Минералогия Криворожского бассейна. Киев: Наукова Думка, 1977. 542 с.
4. Випна М.В., Іванченко В.В. Літологія і можливості використання алювію річок України // Сталій розвиток промисловості у суспільстві. Міжнародна науково-технічна конференція. 22-25 жовтня. Кривий Ріг. С. 77.